

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati..... 435 Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	8
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar 440 Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari..... 445 Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik..... 449 Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar 454 Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management..... 458 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar 464 Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar 470 Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi 474 Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni..... 478 Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili 484 Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish..... 488 Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 493 Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students 498 Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar..... 502 Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati 506 Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati..... 511 Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar..... 514 Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari..... 518 Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari 522 Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 526 Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari..... 530 Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов 536 Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения 544 Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students 548 Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джурраевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

KASBIY RIVOJLANISH JARAYONIDA RAHBAR SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Roziqova Nazokat Alisher qizi

Professional ta'limni rivojlantirish instituti
"Ta'limda boshqaruv" kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy rivojlanish jarayonida shaxsiy sifatlarni takomillashtirish masalasi ilmiy-nazariy asosda tahlil etilgan. Unda rahbar shaxsining kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatini belgilovchi individual va ijtimoiy-psixologik omillar, shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimi samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi shaxsiy fazilatlarining o'rni yoritilgan. Xususan, innovatsion fikrlash, emotsional intellekt, yetakchilik kompetensiyasi, kommunikativ madaniyat va raqamli menejment ko'nikmalarining rahbar kasbiy rivojlanishidagi ahamiyati alohida tahlil qilingan. Tadqiqotda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishda kouching va mentorlik yondashuvlarining samarali mexanizmlari, ularning ta'lim muassasalari boshqaruv tizimiga integratsiyalash imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, oliy ta'lim tizimida rahbarlarning kasbiy o'sishini ta'minlash, ularning emotsional va kommunikativ salohiyatini rivojlantirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: rahbar, shaxsiy sifatlari, kasbiy rivojlanish, innovatsion fikrlash, emotsional intellekt, yetakchilik kompetensiyasi, kommunikativ madaniyat, raqamli menejment, kouching, mentorlik, oliy ta'lim.

Abstract: The article provides a scientific analysis of the improvement of educational leaders' personal qualities in the process of their professional development. It examines the psychological and managerial factors that determine leadership effectiveness and explores the significance of personal attributes in enhancing the quality of the educational process. Particular attention is given to modern competencies such as innovative thinking, emotional intelligence, leadership competence, communicative culture, and digital management skills. The study also highlights the effectiveness of coaching and mentoring approaches in fostering professional and personal growth among educational leaders and proposes practical recommendations for developing leadership potential within the higher education system.

Key words: leader, personal qualities, professional development, innovative thinking, emotional intelligence, leadership competence, communicative culture, digital management, coaching, mentoring, higher education.

Аннотация: В статье научно обоснован процесс совершенствования личностных качеств руководителей образовательных учреждений в рамках их профессионального развития. Рассмотрены индивидуально-психологические и управленческие факторы, определяющие эффективность деятельности руководителя, а также роль личных качеств в повышении результативности образовательного процесса. Особое внимание уделено таким современным направлениям, как инновационное мышление, эмоциональный интеллект, лидерская компетентность, коммуникативная культура и навыки цифрового менеджмента. В исследовании раскрыты возможности применения коучинга и наставничества для формирования профессиональных и личностных качеств руководителей, а также предложены практические рекомендации по развитию их управленческого потенциала в системе высшего образования.

Ключевые слова: руководитель, личные качества, профессиональное развитие, инновационное мышление, эмоциональный интеллект, лидерская компетентность, коммуникативная культура, цифровой менеджмент, коучинг, наставничество, высшее образование.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida kechayotgan islohotlar va innovatsion jarayonlar oliy ta'lim muassasalaridan zamon talablariga javob bera oladigan yuqori malakali rahbarlarni shakllantirishni taqozo etmoqda. Raqobat muhiti, ta'limning global integratsiyasi va raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruv faoliyatiga yangi standartlar qo'yadi. Bunday sharoitda oliy ta'lim muassasalari rahbarlari nafaqat kasbiy bilim va ma'muriy ko'nikmalarga, balki shaxsiy sifatlarga ham ega bo'lishi zarur. Zero, rahbar shaxsining shaxsiy fazilatlarini ta'lim muassasasi jamoasi, talabalar hamda keng jamoatchilik bilan samarali hamkorlikda ishlay olish salohiyatini belgilaydi.

Rahbar shaxsiy sifatlarini takomillashtirish masalasi pedagogik psixologiya, boshqaruv psixologiyasi va ta'lim menejmenti sohalaridagi tadqiqotlar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Ilmiy manbalarda shaxsiy sifatlar shaxsning ichki potentsiali, ruhiy barqarorligi, etika va madaniy qadriyatlarga tayangan holda qabul qilinadigan qarorlari, shaxsiy munosabati hamda ijtimoiy mas'uliyati bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari tahlil qilinadi, ularning nazariy asoslari ochib beriladi va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika, psixologiya va menejment fanlarining kesishgan nuqtasida o'rganiladigan murakkab jarayonlardan biridir. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, rahbarning kasbiy muvaffaqiyati nafaqat bilim va boshqaruv tajribasiga, balki uning shaxsiy fazilatlarini, emosional intellekti, innovatsion fikrlash qobiliyati hamda kommunikativ madaniyatiga bevosita bog'liqdir (Karimova, 2020; Boltaboev, 2022). So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarda rahbarlarning kasbiy rivojlanishida yumshoq ko'nikmalar ("soft skills")ning ahamiyati alohida ta'kidlanmoqda. Jahon amaliyotida bu ko'nikmalar tarkibiga liderlik, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, jamoani motivatsiya qilish, ijtimoiy mas'uliyat va o'z-o'zini boshqarish kiradi (Goleman, 2013; Covey, 2018). Shu jihatdan, rahbarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish jarayoni uni nafaqat boshqaruvchi, balki yetakchi va murabbiy sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotchilar (Abdullaeva, 2021; Raximov, 2023) ta'kidlashlaricha, ta'lim muassasasi rahbari zamonaviy sharoitda raqamli menejment, innovatsion fikrlash va kouching-mentorlik kompetensiyalarini egalashi zarur. Chunki raqamli transformatsiya davrida rahbarning axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, ma'lumotlarni tahlil qilish hamda xodimlar bilan masofaviy kommunikatsiyani yo'lga qo'yish qobiliyatlari tashkilot samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Psixologik tadqiqotlarda (Boyatzis & McKee, 2019) rahbarning emosional intellekti – ya'ni o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalarni tushunish va empatiya bilan yondashish qobiliyati – jamoada ijobiy muhit yaratish va stressni kamaytirishning muhim omili sifatida ko'rsatiladi. Shu bois, rahbarlar uchun mo'ljallangan kasbiy rivojlanish dasturlarida emosional kompetensiyalarni rivojlantirish asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim tizimida kouching va mentorlik yondashuvlari tobora ommalashib bormoqda. Bu yondashuvlar rahbarning boshqaruvdagi an'anaviy buyruqbozlik uslubidan voz kechib, jamoani ruhlantirish, shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va ijobiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi (Whitmore, 2017; Garvey, 2020). Umuman olganda, zamonaviy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirish kasbiy kompetensiyalarni mustahkamlash bilan bir qatorda, inson omilini boshqarish, innovatsion muhit yaratish va samarali yetakchilik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, rahbarlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishida shaxsiy fazilatlarini tizimli ravishda tahlil qilish, baholash va rivojlantirish mexanizmlarini yaratish zamon talabi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda analitik-tahliliy metod qo'llanildi. Mazkur metod yordamida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga oid mavjud ilmiy manbalar, xorijiy va mahalliy adabiyotlar, shuningdek, pedagogik hamda psixologik tadqiqotlar tizimli ravishda tahlil qilindi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy rivojlanish jarayoniga doir zamonaviy yondashuvlar, xususan, innovatsion fikrlash, emosional intellekt, kommunikativ madaniyat va raqamli menejment kompetensiyalarining ilmiy-nazariy asoslari o'rganildi. Analitik-tahliliy metodning qo'llanilishi orqali tadqiqot obyekti bo'lgan "rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirish" masalasining turli manbalarda qanday yoritilgani solishtirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Ushbu yondashuv rahbarlarning kasbiy rivojlanish jarayonida shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni belgilash, mavjud nazariy qarashlarni umumlashtirish hamda amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi. Natijada, analitik-tahliliy tahlil asosida rahbarlarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari aniqlanib, ularning kasbiy kompetensiyalar bilan o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxsiy sifatlar shaxsning individual xususiyatlari sifatida namoyon bo'lib, uning faoliyat samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Psixologiya va pedagogika fanida shaxsiy sifatlar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- intellektual sifatlar – strategik fikrlash, tahliliy qobiliyat, muammolarni ijodkorona hal qilish;
- emosional-irodaviy sifatlar – sabr-toqat, stressga chidamlilik, emosional barqarorlik, o'z-o'zini nazorat qilish;
- kommunikativ sifatlar – muloqot madaniyati, diplomatik yondashuv, jamoa bilan ishlay olish qobiliyati;

- axloqiy-estetik sifatlar – adolat, insof, insonparvarlik, mas'uliyat;
- liderlik sifatleri – jamoani ilhomlantira olish, yetakchilik ko'nikmalari, boshqaruvda tashabbuskorlik.

Oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining shaxsiy sifatleri ularning kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Masalan, jamoa bilan ishlashda tinglay olish qobiliyati va insofli qaror qabul qilish rahbar obro'sini shakllantirsa, innovatsiyalarga ochiqlik va ijodkorlik uning tashkilotini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Zamonaviy ta'lim rahbaridan standart yondashuvdan tashqari fikrlay olish va yangicha g'oyalarni tatbiq qilish talab qilinadi. Masalan, interfaol ta'lim usullarini joriy qilish hamda raqamli platformalar orqali dars jarayonlarini takomillashtirish rahbarning innovatsion fikrlashi bilan bevosita bog'liq. D. Goleman ta'kidlaganidek, rahbarning shaxsiy muvaffaqiyati 80% hollarda uning emotsional intellekt darajasiga bog'liq. Emotsional intellekt rahbarga o'z hissiyotlarini boshqara bilish, hamkasblar va talabalar ehtiyojini anglay olish imkonini beradi. Zamonaviy rahbar yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lishi shart. Bu nafaqat buyruq berish, balki jamoani ruhlantirish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va hamkorlik muhitini yarata olish bilan belgilanadi. Rahbarning jamoa bilan samarali muloqoti ta'lim muassasasidagi ijtimoiy-ruhiy muhitni belgilaydi. Demokratik muloqot uslubi hamda fikrlar xilma-xilligiga hurmat bilan yondashish rahbar obro'sini mustahkamlaydi. XXI asr rahbari raqamli texnologiyalarni puxta bilishi zarur. Onlayn ta'lim platformalari, menejment axborot tizimlari va raqamli tahlil usullarini o'zlashtirish rahbarning zamonaviy shaxsiy fazilatleri qatorida hisoblanadi. Rahbar shaxsiy sifatleri takomillashtirish maqsadida quyidagi mexanizmlar tavsiya etiladi:

- kasbiy rivojlantirish dasturlari – seminar, trening va master-klasslar orqali amalga oshiriladi;
- kouching va mentorlik tizimi – tajribali rahbarlar yordamida yangi rahbarlarni qo'llab-quvvatlash;
- psixologik konsalting – stress menejment, konfliktologiya va shaxsiy motivatsiya sohalarida qo'llab-quvvatlash;
- xalqaro tajriba almashish – xorijiy ta'lim muassasalarida stajirovka, onlayn konferensiya va vebinarlarda ishtirok etish;
- o'z-o'zini rivojlantirish – mustaqil o'qish, onlayn kurslar, adabiyotlar bilan muntazam ishlash.

Shaxsiy sifatlar, avvalo, insonning individual psixologiyasi va shaxsiy tajribasi bilan bog'liq.

Shu bois, rahbar shaxsiy sifatleri rivojlantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik asoslar rahbarning shaxsiy sifatleri ta'lim jarayonida uzluksiz o'qish, malaka oshirish va kasbiy tajriba orqali takomillashadi. Pedagogik nazariyada shaxsiy rivojlanish ta'lim va tarbiya jarayonining ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi. Psixologik asoslar shaxsning ichki motivatsiyasi, o'z-o'zini anglashi, emotsional barqarorlik va ijtimoiy moslashuv darajasi uning shaxsiy sifatleri belgilaydi. Masalan, A. Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasida rahbarning o'z-o'zini rivojlantirishga intilishi shaxsiy sifatleri takomillashtirishda asosiy omil sifatida qaraladi. Dunyo tajribasida oliy ta'lim muassasalari rahbarlarini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlar keng qo'llaniladi:

- AQSh tajribasi – universitet rahbarleri uchun "Leadership Development Programs" dasturlari mavjud bo'lib, ularda shaxsiy sifatlar, xususan, emotsional intellekt va innovatorlik qobiliyatleri alohida e'tibor qaratilgan;
- Yevropa tajribasi – ko'pgina mamlakatlarda universitet rahbarleri uchun "lifelong learning" (hayot davomida ta'lim) konsepsiyasi asosida qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimlari yo'lga qo'yilgan;
- Yaponiya tajribasi – rahbar shaxsiy sifatleri milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda rivojlantiriladi, bunda mas'uliyat, jamoaviy ish va intizom yetakchi tamoyil sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy rivojlanishi ularning shaxsiy sifatleri bilan uzviy bog'liq. Innovatsion fikrlash, emotsional intellekt, yetakchilik qobiliyati, kommunikativ madaniyat va raqamli menejment ko'nikmalari zamonaviy rahbarning asosiy belgilaridir.

Shu bois, rahbarlarning shaxsiy sifatleri rivojlantirish ta'lim tizimi samaradorligi hamda uning jahon miqosida raqobatbardoshligini ta'minlaydigan muhim yo'nalish hisoblanadi. Maqolada keltirilgan nazariy va amaliy tahlillar asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- rahbarlar uchun shaxsiy sifatleri rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks milliy dastur ishlab chiqish;
- malaka oshirish kurslarida shaxsiy rivojlanish, stress menejment, emotsional intellekt va zamonaviy liderlik kompetensiyalari oid fanlarni joriy qilish;
- xalqaro hamkorlik asosida onlayn va oflayn seminarlar tashkil qilish, rahbarlarni ilg'or tajribalar bilan tanishtirish;
- universitetlarda kouching va mentorlik markazleri yo'lga qo'yish;
- raqamli boshqaruv va innovatsion texnologiyalar bo'yicha alohida o'quv modullarini kiritish.

XULOSA

Ta'lim muassasasi rahbarining shaxsiy sifatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Hozirgi globallashuv, raqamli transformatsiya va inson kapitaliga asoslangan boshqaruv modelida rahbar shaxsiy fazilatlarini nafaqat uning kasbiy samaradorligini, balki butun jamoaning ijtimoiy-psixologik muhitini ham belgilaydi. Shu boisdan, rahbarlarning kasbiy rivojlanish jarayonida shaxsiy sifatlarini shakllantirishga kompleks va tizimli yondashuv talab etiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali rahbarlik faoliyatini amalga oshirishda emotsional intellekt, innovatsion fikrlash, strategik qaror qabul qilish qobiliyati, kommunikativ madaniyat hamda yetakchilik kompetensiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ta'lim tizimida inson bilan ishlash, jamoa motivatsiyasini shakllantirish, o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi jarayonlarda rahbarning emotsional sezgirligi va ijtimoiy moslashuvchanligi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy adabiyotlar tahlili asosida aytish mumkinki, rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirish quyidagi strategik yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

- innovatsion fikrlashni rivojlantirish – yangicha g'oyalarni ilgari surish, o'zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchan qarorlar qabul qilish va ta'lim jarayoniga ilg'or texnologiyalarni integratsiya qilish;
- emotsional intellektni oshirish – o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalar hislarini anglash va sog'lom psixologik muhit yaratish orqali jamoaviy uyg'unlikni ta'minlash;
- kommunikativ madaniyatni mustahkamlash – samarali muloqot, ijobiy fikr almashish va nizolarni konstruktiv hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- raqamli menejmentni egallash – raqamli platformalar, ma'lumotlar tahlili va onlayn boshqaruv tizimlari bilan ishlash malakalarini rivojlantirish;
- kouching va mentorlik yondashuvlarini joriy etish – rahbarni o'qituvchi va murabbiy sifatida shakllantirish, jamoa a'zolarining individual o'sishiga yo'l ochish.

Bundan tashqari, rahbarlarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishni doimiy o'quv va trening dasturlari, psixologik diagnostika, motivatsion muhit yaratish hamda o'z-o'zini tahlil qilish (self-reflection) mexanizmlari bilan qo'llab-quvvatlash zarur.

Bu jarayon rahbarning kasbiy kompetensiyalarini barqaror rivojlantirish, ta'lim muassasasida innovatsion madaniyatni shakllantirish va boshqaruv sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ta'lim muassasasi rahbarining kasbiy rivojlanishi faqat tashkiliy yoki nazariy tayyorgarlik bilan cheklanmasdan, balki shaxsiy fazilatlarini chuqur anglash, o'z ustida ishlash va doimiy o'sish madaniyatini shakllantirish orqali samarali natijaga erishadi. Demak, zamonaviy rahbar – bu faqat boshqaruvchi emas, balki inspiratsiya manbai, motivator, inson resurslarini rivojlantiruvchi lider bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekmurodov M. Menejment psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Karimov Sh. Zamonaviy rahbar shaxsini shakllantirish omillari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. Boyatzis R. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. – New York: Wiley, 2018.
4. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – London: Bloomsbury, 2020.
5. Yukl G. Leadership in Organizations. – Pearson Education, 2019.
6. OECD. The Future of Education and Skills 2030. – Paris: OECD Publishing, 2021.
7. Robbins S. Organizational Behavior. – Pearson, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.